

Avaliação da plataforma *Edge Impulse* para classificação de padrões em exercícios físicos

Cristiellen Heuko da Silva
Departamento Acadêmico de Engenharia
Elétrica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID: 0009-0002-5817-4233

Bruno Adriano Menegotto
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID: 0000-0003-4735-9910

Jair Fernando Damato
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID: 0009-0000-3650-6888

Hugo Valadares Siqueira
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID:0000-0002-1278-4602

Sergio Luiz Stevan Jr.
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID: 0000-0002-4783-5350

Resumo— No decorrer dos anos, o aprendizado de máquina tem se mostrado cada vez mais eficiente no reconhecimento de movimentos. Algumas ferramentas podem proporcionar uma avaliação mais rápida destes algoritmos, sem a necessidade de fluência em programação. O *Edge Impulse* apresenta uma interface amigável para avaliação de algoritmos de reconhecimento de padrão em séries temporais, sendo útil para o ensino e aplicação de procedimentos de aprendizado de máquina, obtendo resultados visuais de forma rápida. Neste contexto, neste trabalho comparou-se o desempenho da plataforma *Edge Impulse*TM ao de uma rede neural implementada de modo tradicional em linguagem *Python*. Utilizou-se 2 sensores inerciais para obter dados de quatro exercícios (levantamento lateral com halteres, rosca direta, rosca martelo e rosca direta na polia) realizados por cinco voluntários, atingindo resultados de acurácia superiores a 98%. Dessa forma, o estudo permite observar que o *Edge Impulse*TM é uma ferramenta didática e eficaz para reconhecimento de atividades em séries temporais.

Palavras-chaves — *Redes Neurais, Edge Impulse*TM, *sensores inerciais*.

I. Introdução

Com a crescente conscientização da população a respeito da importância das atividades físicas, tem-se aumentado cada vez mais a busca por profissionais qualificados para acompanhar a execução dos exercícios físicos e práticas esportivas, em geral. Atividade física define-se como movimento realizado pelos músculos, que resulta em um gasto energético maior que o do repouso [1], enquanto o exercício físico, como uma subcategoria da atividade física, trata de uma atividade estruturada, planejada e repetitiva [2]. A subjetividade para realizar alguns exercícios, muitas vezes resulta em um vício de execução que pode trazer danos a saúde a longo prazo, especialmente pela repetitividade, o que torna ainda mais importante o acompanhamento das atividades [3].

Dispositivos vestíveis têm tido cada vez mais um papel importante no monitoramento de atividades humanas, como

movimentos através de sensores inerciais, GPS, etc; e dados fisiológicos, como batimentos cardíacos, pressão arterial, entre outros. [4] [5].

Perante a facilidade de aplicação e baixo custo, quando comparado a outras técnicas de detecção de movimento, Iosa et al.[6] ressaltam que os sensores inerciais estão perto de se tornarem parte da rotina clínica, visto que podem ser aliados na análise dos movimentos e assim, auxiliar no diagnóstico de doenças, reabilitação e melhoria de rendimento. Além dos dispositivos dedicados, os próprios *smartphones* têm sido utilizados acoplados ao braço para captar dados dos acelerômetros e giroscópios do próprio aparelho, tornando a alternativa viável para monitoramento de atividades do cotidiano [7] [8].

No que tange à captura de vídeos para observação da dinâmica dos movimentos humanos, Santos et al.[9] evidenciam o alto custo de equipamentos de captura de imagem e limitação de um ambiente propício.

Nesta perspectiva, ferramentas de reconhecimento de padrões podem ser úteis para analisar dados coletados por sensores e realizar a avaliação de exercícios repetitivos (séries) [10][11]. Esses em geral, são sistemas que realizam o pré-processamento dos dados obtidos dos sensores, para posteriormente realizarem etapas de processamento, treinamento e classificação dos dados obtidos em função de padrões pré-determinados.

Neste sentido, o *Edge Impulse*TM é uma plataforma de análise simplificada e rápida para séries temporais, as quais podem ser adaptadas para identificarem padrões de repetição em dados ao longo do tempo, utilizando redes neurais artificiais de fácil configuração. Para ilustrar, Keerthana et al.[12] demonstram o potencial do *Edge Impulse*TM no reconhecimento de movimentos como sentar, andar e correr. Os autores obtiveram acurácia de até 97% , evidenciando a eficiência da plataforma e sugerindo futuras aplicações como detectar queda de pessoas idosas.

De forma semelhante, Wardhany et al.[13] apresentaram a aplicação modelada no *Edge Impulse*TM e embarcada em

um microcontrolador (*Arduino 33 BLE Sense*) para classificar tipos de tosse e assim detectar doenças, sendo que os resultados apontaram acurácia de até 73,6% de forma on-line aos eventos monitorados.

Nesta perspectiva, utilizando um dispositivo móvel com dois sensores inerciais a serem fixados no pulso e no bíceps dos voluntários, este trabalho teve como objetivo utilizar o *Edge Impulse™* como uma proposta para avaliações rápidas e didáticas para tarefas de reconhecimento de padrões (de exercícios físicos) ao longo do tempo, além de apresentar uma comparação com uma rede MLP (*Multilayer Perceptron*) implementada em linguagem de programação *Python* pré-processada. Para este trabalho, foram determinados como exercícios: levantamento lateral com halteres, rosca direta, rosca martelo e rosca direta na polia.

Este trabalho está organizado como segue: a presente seção 1 trata da introdução; a seção 2 aborda o dispositivo vestível, metodologia experimental e como foi formada a base de dados; a seção 3 exemplifica e avalia a ferramenta; e finalmente, a 4 trata da conclusão.

II. Materiais e Métodos

Para realizar este trabalho, um dispositivo vestível utilizando 2 módulos de sensores inerciais (IMU) foram utilizados para a aquisição de dados relativos aos movimentos, os quais foram executados segundo um protocolo experimental previamente elaborado. Após a formação de uma base de dados, os dados foram pré-processados e classificados por uma ferramenta de aprendizado de máquina.

A. Dispositivo Vestível e Protocolo Experimental

Os dados foram aquiridos através de um dispositivo de prototipagem rápida ESP32 baseado no microprocessador Tensilica Xtensa LX6, o qual recebe dados de duas unidades de sensores inerciais (IMU) baseados no módulo comercial MPU6050. Cada IMU possui um acelerômetro e um giroscópio acoplados, com 3 eixos cada, ou seja, 6 graus de liberdade.

Um IMU foi fixado na região do bíceps e o outro na região do pulso, com os eixos positivos e orientados do pulso ao cotovelo, conforme ilustra a Fig. 1.

Primeiramente cada voluntário foi orientado, pelo educador físico sobre a forma correta e ritmo como o exercício deveria ser realizado. Para criar uma organização, utilizou-se um metrônomo para a maioria dos exercícios, a uma cadência de 0,25 Hz. Após a instrução os sensores foram posicionados no braço e pulso, conforme as Fig. 1 c) e d).

Foram escolhidas 4 atividades, as quais estão ilustradas na Fig. 2. A coleta dos dados foi realizada com 5 voluntários de idade média $24,8 \pm 6,92$ anos, sendo que cada um, realizou 24 repetições por exercício, divididos em 2 séries de 12. A taxa de amostragem utilizada foi de 40 Hz. Ao final da coleta obteve-se uma base de dados com 1920 s de informação equivalente a 480 repetições.

Fig. 1. a) ilustração do sensor inercial MPU6050 e seus eixos, b) posicionamento dos sensores no braço, c) fixação do sensor no bíceps e d) fixação do sensor no pulso.

Fig. 2. Exemplo dos movimentos realizados: a) levantamento lateral com halteres; b) rosca direta; c) rosca martelo; d) rosca direta na polia.

Os procedimentos realizados para a aquisição dos movimentos, estão de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UTFPR, com o registro CAAE: 50088321.6.0000.5547.

B. Processamento de dados

A plataforma online *Edge Impulse™* é projetada para simplificar o processo de coleta de dados, treinamentos dos modelos e na implementação do sistema em um dispositivo micro-controlado, apresentando assim um sistema embarcado [14].

O *Edge Impulse™* é dividido basicamente em cinco etapas: seleção, criação de impulso, escolha do bloco de processamento, métodos estatísticos de análise, configurações da rede e teste. A primeira etapa consiste na seleção dos dados que serão utilizados para treinamento e teste. A segunda etapa é formada pelo processo de criação do impulso, determinando o tamanho da janela e o seu passo. Ainda nessa etapa, seleciona-se o bloco desejado, o qual estabelece como será realizado o processamento dos dados e quantos dados serão

utilizados. Por exemplo, como o sensor inercial apresenta acelerômetro e giroscópio, pode-se escolher apenas um para o processamento e quais eixos. A terceira etapa é responsável pela determinação dos métodos estatísticos de análise, como a média dos dados. A quarta etapa determina as configurações da rede neural, modificando a estrutura com uma ou várias camadas escondidas, a taxa de aprendizado, o número de neurônios e o valor máximo de iterações. A última etapa é a do teste da rede neural. A Fig 3 ilustra as etapas para a utilização da plataforma.

Fig. 3. Fluxo dos dados na ferramenta *Edge Impulse*TM.

Na primeira etapa, os dados devem entregues à plataforma *Edge Impulse*TM em arquivos no formato *.CSV, separados individualmente. Os dados devem, por serem submetidos a uma aprendizagem supervisionada, serem rotulados. O rótulo é aplicado em função do nome atribuído ao arquivo *.CSV. Também nesta etapa são definidos os tamanhos dos conjuntos de dados de treinamento e teste, de modo que ficasse dividido com uma proporção de 80% e 20%, conforme ilustrado na 4.

A segunda etapa, com 4 passos, realiza a parametrização do pré-processamento do sinal, em 4 grupos: i) *Raw Data*: cria janelas de amostras de dados sem qualquer tipo de processamento de sinal específico; ii) *Flatten*: realiza uma análise estatística do sinal, utilizando os seguintes métodos: média, mínimo, máximo, raiz quadrada, desvio padrão, assimetria e curtose da janela; iii) *Spectral Features*: realiza a extração da frequência, potência e outras características de um sinal. Pode ser aplicado também, filtros passa-altas e passa-baixas, eliminando as frequências indesejadas. Esse item contém dois tipos de cálculos a FFT (Transformada Rápida de Fourier) ou Wavelet; e iv) *IMU Syntiant*: redimensiona os dados brutos para que tenham valores de 8 bits, como requisitos de microcontroladores de baixo custo suportados.

É nesta etapa que parametrizações importantes como o tamanho da janela amostral e taxa de sobreposição deslizante são realizados. Para avaliar a melhor largura de janela, diferentes valores foram utilizados em uma busca exaustiva para o melhor resultado final de acurácia. Assim, o janelamento foi parametrizado com valores 1000, 1500, 3000, 3500 e 4000 ms, e o passo de deslocamento fixo em 100 ms. Optou-se por utilizar o recurso da extração das *features* com a configuração do tipo *Flatten* e a classificação com o *Classifier*. A interface de configuração desta parametrização

pode ser observada na figura 4.

Etapa 1/5

Etapa 2/5

Fig. 4. Etapas (1 e 2) de configuração para classificação no Edge Impulse.

Na imagem 5, onde consta a etapa 3, escolheu-se os métodos estatísticos, sendo que esses foram: valor máximo, valor mínimo e média da janela; raiz quadrada e o desvio padrão.

Etapa 3/5

Etapa 4/5

Etapa 5/5

Fig. 5. Etapas (3 a 5) de configuração para classificação no Edge Impulse.

A quarta etapa é responsável pela escolha do processo de treinamento da rede neural MLP, contando com classificação

e regressão utilizando a biblioteca Keras, detecção de anomalias com K-Means, entre outros.

A quantidade de neurônios deve ser configurada nesta etapa. Por ser uma escolha não calculável, diversos valores foram utilizados e variados por uma busca exaustiva, de forma a buscar a melhor resposta de acurácia da rede. Foram utilizados os valores de 60, 120, 240 e 480 neurônios. A taxa de aprendizado foi fixada em 0,0001 e o número de iterações em 55, sendo que esses valores foram escolhidos arbitrariamente.

Na última etapa, após o treinamento da rede, inicia-se a fase de teste. Nessa parte, os pesos já estão pré determinados e os dados já escolhidos do início, assim só há o resultado final da acurácia da MLP.

Paralelamente ao Edge Impulse, realizou-se uma rede neural MLP com as mesmas configurações, implementada na linguagem de programação Python, com uso da plataforma de Machine Learning da Google - Tensorflow, sendo utilizado a biblioteca Keras, para comparação dos resultados.

Para implementação da rede neural utilizando um método mais tradicional com código, foi preciso modificar a ordem das grandezas, pois a plataforma Edge Impulse™ trabalha com os dados no tempo em milissegundos. Já o projeto realizado na linguagem de programação Python, é por amostras. Dessa maneira, a equivalência no tamanho das janelas e o valor do passo de deslocamento ficou em: 40, 60, 120, 140 e 160 amostras por janela, com 4 amostras para o deslocamento.

III. Resultados e discussão

Os resultados abaixo indicados tem por objetivo ilustrar a utilização didática da ferramenta Edge Impulse™, baseado em uma aplicação real e comparada com os resultados obtidos através de um procedimento clássico de implementação de algoritmos de aprendizado de máquina em Python.

Na Fig. 6, pode-se observar que a acurácia aumenta conforme o número de neurônios e janelamento, entretanto, a partir de um certo ponto ela começa a decair, mostrando que nem sempre mais neurônios e janela maior, torna o resultado mais preciso. O maior valor para acurácia no Edge Impulse™ foi com um janelamento de 3500 ms e 240 neurônios. Já no Python, o melhor resultado se deu com 3000 ms e 240 neurônios.

Fig. 6. Representação da acurácia do sensor 1 conforme a variação de neurônios e janelamento.

Na Fig. 7, similarmente ao que ocorre no sensor 1, a acurácia começa crescente conforme o aumento do

janelamento e do número de neurônios contudo, decai após um período. Na figura que mostra o resultado obtido no Python, nota-se que o valor de pico acontece próximo ao final, visto que o melhor resultado se dá com um janelamento de 4000 ms e 240 neurônios. Por outro lado, o melhor resultado do Edge Impulse™ acontece com o janelamento de 3500 ms e 120 neurônios na camada intermediária.

Fig. 7. Representação da acurácia do sensor 2 conforme a variação de neurônios e janelamento.

Na Fig. 8, observa-se que o valor mais alto da acurácia para o Edge Impulse™ ocorre logo no início, com valores de 1000 ms e 480 neurônios. Diferentemente do que ocorre no Python, cuja maior acurácia se dá em 4000 ms de janelamento e 240 neurônios.

Fig. 8. Representação da acurácia dos sensores 1 e 2 conforme a variação de neurônios e janelamento.

A tabela apresentada a seguir, mostra os melhores valores de acurácia global obtidos com o Edge Impulse™, ou seja, dentre todos os janelamentos e neurônios testados, a configuração que melhor apresentava resultado para todos os casos. Na Tabela 1 observa-se que quando a classificação é feita usando somente o sensor no bíceps, a acurácia chega a 80,63%, obtida com 3500 ms de janelamento e 240 neurônios, demonstrando que a plataforma confundiu alguns exercícios, como rosca direta e rosca martelo, já que possuem movimentos muito similares na região do braço, enquanto os demais exercícios encontram-se bem classificados.

Tabela 1. Resultado da plataforma Edge Impulse™, considerando a janelamento de 3500 e 240 neurônios

Localização do(s) Sensor(es)	Acurácia (%)
1 - Bíceps	80,63
2 - Punho	98,69
Ambos sensores (1 e 2)	98,22

Ao analisar somente o sensor no punho, responsável por representar com maior precisão a variação entre os exercícios, o resultado obtido alcançou uma acurácia de 98,69%, para um janelamento de 3500 ms e 240 neurônios. Esse resultado é observado também na análise com os dois sensores, pela qual

obteve-se acurácia de 98,22%, para a mesma configuração de janelamento e neurônios. As matrizes de confusão para este caso são ilustradas na Tabela 2.

Tabela 2. Matrizes de confusão do teste de classificação dos 4 exercícios na plataforma *Edge Impulse™* para um janelamento de 3500 ms e 240 neurônios: a - Levantamento Lateral com Halteres; b - Rosca Direta; c - Rosca Martelo; d - Rosca Direta na Polia.

Sensor 1 (bíceps)				
	a	b	c	d
a	99,5%	0,3%	0%	0,1%
b	0%	74,1%	5,2%	5,6%
c	0%	8,8%	77,7%	3,0%
d	0%	13,6%	4,2%	71,3%
Sensor 2 (punho)				
	a	b	c	d
a	99,7%	0,1%	0%	0%
b	0%	95,2%	0%	1,1%
c	0%	0%	100%	0%
d	0%	0%	0%	100%
Sensores 1 e 2				
	a	b	c	d
a	99,9%	0%	0%	0%
b	0%	96,1%	0%	2,7%
c	0%	0%	100%	0%
d	0%	1,7%	0%	96,8%

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos pela MLP e pré-processamento da implementação em *Python* da rede neural. Os resultados mesmo que diferentes da plataforma *Edge Impulse*, apresentaram concordância. Assim como no *Edge Impulse™*, quando a análise ocorre exclusivamente com o sensor do bíceps, a rede possuiu dificuldade em classificar os movimentos, com acurácia de 54,06%, devido ao janelamento de 4000 ms e 240 neurônios, que para esse caso, não era ideal, com base nos testes realizados. Já com o sensor no punho e com ambos os sensores, houveram taxas de acurácia chegando a 98,36% e 93,95%, respectivamente, sendo que nos dois casos o janelamento mais adequado foi de 4000 ms e 240 neurônios.

Tabela 3. Resultado com a rede neural em *Python*, considerando janelamento de 4000 e 240 neurônios

Localização do(s) Sensor(es)	Acurácia (%)
1 - Bíceps	54,06
2 - Punho	98,36
Ambos sensores (1 e 2)	93,95

As matrizes de confusão para o caso do *Python* são ilustradas na Tabela 4.

Uma justificativa do fato dos resultados obtidas com o *Python* terem apresentado valores diferentes para o sensor no punho pode ser por uma divergência na tentativa de equivalência no modelo de pré-processamento, em especial para o janelamento do sinal. A plataforma realiza o janelamento dos dados ao mesmo tempo, e na implementação com o *Python*, foi realizada a cada movimento. Outro ponto é o processo de inicialização da rede, pois como essa é feita de forma aleatória, pode ter sido iniciada em uma bacia de

atração mais adequada, o que acarreta em um ajuste preciso dos pesos no processo do treinamento, quando comparada ao outro método.

Tabela 4. Matrizes de confusão do teste de classificação dos 4 exercícios no *Python* para um janelamento de 4000 ms e 240 neurônios: a - Levantamento Lateral com Halteres; b - Rosca Direta; c - Rosca Martelo; d - Rosca Direta na Polia.

Sensor 1 (bíceps)				
	a	b	c	d
a	99,97%	0%	0%	0,33%
b	0%	38,20%	7,72%	54,07%
c	38,57%	12,33%	34,53%	14,57%
d	0,21%	0,84%	13,12%	85,83%
Sensor 2 (punho)				
	a	b	c	d
a	100%	0%	0%	0%
b	0%	95,82%	4,18%	0%
c	0%	2,58%	97,42%	0%
d	0%	2,73%	0%	97,27%
Sensores 1 e 2				
	a	b	c	d
a	100%	0%	0%	0%
b	0%	94,36%	5,64%	0%
c	0%	4,48%	95,52%	0%
d	1,68%	0,21%	3,46%	94,65%

Em relação aos exercícios e resultados obtidos, destaca-se que, dentre os exercícios utilizados, escolheu-se dois com grandes semelhanças no movimento, (rosca direta e a rosca martelo) e que ilustra que a posição do sensor pode ser crucial para um melhor desempenho dos resultados de identificação de padrão. A principal diferença é a forma que o halter é segurado, sendo que em um a pegada é supinada e no outro a pegada é neutra, respectivamente. Outros exercícios que apresentam uma semelhança é a rosca direta com halter e a rosca direta na polia. Por esta razão a acurácia do sensor 1, que esta localizado no bíceps, apresentou-se menor, sendo que para esses movimentos o sinal não se mostra consideravelmente divergente. No que tange ao sensor 2, que esta no punho, o sinal acaba adquirindo características bem específicas para cada exercício, o que proporcionou altas taxas de acurácia. Por fim, combinando os dois sensores, obteve-se um resultado similar ao do sensor 2.

IV. Conclusão

Neste trabalho, avaliou-se o uso da plataforma *Edge Impulse™* para reconhecimento de exercícios físicos e comparou-se com uma rede escrita na linguagem *Python*. Os resultados apresentaram uma acurácia de até 98,93% no *Edge Impulse™* e de 98,36% no *Python*, o que demonstra o alto potencial da ferramenta para classificação.

Em relação à posição dos sensores, verificou-se que ela é importante consoante ao tipo do movimento executado. Isto ficou explícito no caso dos exercícios de rosca direta e a rosca martelo, para os quais a posição no pulso é mais adequada que no bíceps.

Em relação à plataforma, verificou-se que ela dispensa

a necessidade de tratamento prévio dos dados, limitando o utilizador a uma pequena parametrização, contrastando-se à prática habitual de outras ferramentas de aprendizado de máquina como com o *MatLab* ou o *Python* para reconhecimento de padrões em séries temporais.

Por fim, conclui-se que a plataforma tem grande apelo educacional para avaliações de dados em séries temporais, pois apresenta rápida parametrização através de escolhas simples e permite análises de acurácia de modo rápido.

Como trabalhos futuros, próximo passo seria embarcar em um microcontrolador a rede treinada pela plataforma, analisando seu desempenho. Além disso, este trabalho poderia ser incrementado fazendo análise de mais exercícios e com mais voluntários.

Referências

- [1] C. J. Caspersen, K. E. Powell, and G. M. Christenson, "Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research.," *Public health reports*, vol. 100, no. 2, p. 126, 1985.
- [2] D. P. Guedes and J. E. R. P. Guedes, "Atividade física, aptidão física e saúde," *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, vol. 1, no. 1, pp. 18–35, 1995.
- [3] F. J. d. L. Liberal, "Medidas de potência e energia em atividades físicas por meio de sensores inerciais," 2013.
- [4] F. Wahjudi and F. J. Lin, "Imu-based walking workouts recognition," in *2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, pp. 251–256, IEEE, 2019.
- [5] R. Gasparini, "Análise posicional de jogadores brasileiros de futebol utilizando dados gps," 2018.
- [6] M. Iosa, P. Picerno, S. Paolucci, and G. Morone, "Wearable inertial sensors for human movement analysis," *Expert review of medical devices*, vol. 13, no. 7, pp. 641–659, 2016.
- [7] A. D. Antar, M. Ahmed, and M. A. R. Ahad, "Challenges in sensor-based human activity recognition and a comparative analysis of benchmark datasets: A review," in *2019 Joint 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2019 3rd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR)*, pp. 134–139, IEEE, 2019.
- [8] E. Ramanujam, T. Perumal, and S. Padmavathi, "Human activity recognition with smartphone and wearable sensors using deep learning techniques: A review," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 12, pp. 13029–13040, 2021.
- [9] T. M. Santos, M. F. Barroso, R. A. Ricco, E. G. Nepomuceno, Érika L.F.C. Alvarenga, Álvaro C.O. Penoni, and A. F. Santos, "A low-cost wireless system of inertial sensors to postural analysis during human movement," *Measurement*, vol. 148, p. 106933, 2019.
- [10] A. Bulling, U. Blanke, and B. Schiele, "A tutorial on human activity recognition using body-worn inertial sensors," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 46, no. 3, pp. 1–33, 2014.
- [11] B. Koo, N. T. Nguyen, and J. Kim, "Identification and classification of human body exercises on smart textile bands by combining decision tree and convolutional neural networks," *Sensors*, vol. 23, p. 6223, Jul 2023.
- [12] K. N. L and S. Abirami B, "Developing an automatic evaluation of exertion using a smart phone," in *2023 9th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*, vol. 1, pp. 1035–1041, 2023.
- [13] V. A. Wardhany, Subono, A. Hidayat, S. W. Utami, and D. S. Bastiana, "Arduino nano 33 ble sense performance for cough detection by using nn classifier," in *2022 6th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE)*, pp. 455–458, 2022.
- [14] S. Hymel, C. Banbury, D. Situnayake, A. Elium, C. Ward, M. Kelcey, M. Baaijens, M. Majchrzycki, J. Plunkett, D. Tischler, A. Grande, L. Moreau, D. Maslov, A. Beavis, J. Jongboom, and V. J. Reddi, "Edge impulse: An mlops platform for tiny machine learning," 2023.